

INFORMATIKANI MODULNI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM METODLARINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI

Utkir Eshaliyev Soatmurodovich

Teacher, Pedagogical Institution of Termez State

University, Uzbekistan email:

utkireshaliyev70@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798342>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 05th July 2022

KEY WORDS

"interfaol (interaktiv)" tushunchani aniqlashtirib olaylik. "Interaktiv" degan so'z inglizcha "interact" so'zidan kelib chiqqan. "Inter" – o'zaro, "act" – ish ko'rmoq, ishlamoq degan ma'nolarni anglatadi. Shunday qilib, interfaol o'qitish – bu, avvalambor muloqotli o'qitish bo'li

ABSTRACT

Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar o'sib kelayotgan avlodni mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash vazifasi qo'yilgan. Ushbu masalaning hal etilishi ko'p jihatdan o'qitishning interfaol metodlarini qo'llashga ham bog'liq.

Avvalo "interfaol (interaktiv)" tushunchani aniqlashtirib olaylik. "Interaktiv" degan so'z inglizcha "interact" so'zidan kelib chiqqan. "Inter" – o'zaro, "act" – ish ko'rmoq, ishlamoq degan ma'nolarni anglatadi. Shunday qilib, interfaol o'qitish – bu, avvalambor muloqotli o'qitish bo'lib, jarayonning borishida o'qituvchi va o'quvchi orasida o'zaro ta'sir amalga oshiriladi. Interfaol o'qitishning mohiyati o'quv jarayonini shunday tashkil etadiki, unda barcha o'quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo'lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Bilish jarayonida o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati deganda, ularni har birining o'ziga

xos aloqada individual hissa qo'shishi, o'zaro bilimlar, g'oyalar va faoliyat usullari bilan almashinishlari tushuniladi. Shu bilan birga, bularning hammasi o'zaro xayrixohlik va qo'llab – quvvatlash muhitida amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida yangi bilimlarni olishgagina imkoniyat bermasdan, balki bilish faoliyatining o'zini ham rivojlantiradi, uni yanada yuqoriroq koopersiya va hamkorlik pog'onalariga olib chiqadi. Darslardagi interaktiv faoliyat o'zaro tushunishga, hamkorlikda faoliyat yuritishga, umumiy, lekin har bir ishtirokchi uchun ahamiyatli masalalarni birgalikda yechishga olib keladigan diologli aloqani tashkil etish va rivojlantirishni ko'zda tutadi. Interfaol

metod bitta so'zga chiquvchining, shuningdek, bitta fikrning boshqa fikrlar ustidan dominantlik qilishligini chiqarib tashlaydi. Dialogli o'qitish jarayonida o'quvchilar tanqidiy fikrlashga, shartsharoitlarni va tegishli axborotni tahlil qilish asosida murakkab muammolarni yechishga, alternativ fikrlarni chamalab ko'rishga, ulab va asosli ravishda qarorlar qabul qilishga, diskussiyalarda ishtirok etishga, boshqalar bilan muloqat qilishga o'rganadilar. Buning uchun darslarda individual, juftli va guruhli ishlar tashkil etiladi, izlanuvchi loyihalar, rolli o'yinlar qo'llaniladi, hujjatlar va axborotning turli manbalari bilan ish olib boriladi, ijodiy ishlar qo'llaniladi. Interfaol o'qitishni tashkil qiluvchilar uchun, sof o'quv maqsadlaridan tashqari quyidagi jihatlar ham muhimdir:

- guruhdagi o'quvchilarning o'zaro muloqotlari jarayonida boshqalarning qadriyatlarini tushunib yetish;
- boshqalar bilan o'zaro muloqotda bo'lish va ular yordamiga muhtojlik zaruratining shakllanishi;
- o'quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish. Shuning uchun interfaol o'qitish guruhlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ikkita asosiy funksiyalar amalga oshirilishi lozim:
- o'qitishning pragmatik jihati qo'yilgan o'quv masalasini yechishlikning shartligi;
- tarbiyaviy masalalarni yechish (hamkorlikdagi ish jarayonida guruh a'zolariga yordam ko'rsatish, xulq-atvor normalarini shakllantirish). Ushbu faktni alohida qayd etish lozimki, o'qitishning barcha interfaol usullarini verbal (og'zaki) va noverbal usullarga ajratish mumkin. Og'zakilarga quyidagilar kiradi:

-vizual: yuz ifodasi, gavdaning holati, harakatlar, ko'zlar orqali aloqa; -akustik: intonatsiya, ovoz balandligi, tembr, nutq tempi, tovush balandligi, nutqiy pauzalar va hokazo. Verbal usullar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- "oxiri ochiq" bo'lgan savollar, ya'ni yagona "to'g'ri" javobga emas, balki muammo (savol) bo'yicha turli nuqtai nazarlarni bayon qila olishga yo'naltirilgan savollarni bera olish qobiliyati;

- o'quvchilar bilan muloqotda o'qituvchi tomonidan o'zining nuqtai nazarini hal qiluvchi nuqtai nazar deb emas, balki neytral deb aniqlanishi. Bu narsa mashg'ulot paytida o'quvchilarga qo'rqmasdan "to'g'ri" va "noto'g'ri" nuqtai nazarlarini bayon etish imkoniyatini beradi;

- mashg'ulotning tahlil va o'z-o'zini tahlil qilishga tayyorgarlik. Ushbu holat mashg'ulotlarda nima?, qanday? va nima uchun? sodir bo'lganini, o'zaro faoliyat qaerda "osilib" qolganini, u nima bilan bog'liq ekanligini, keyinchalik bunday holatlarning ro'y bermasligi uchun nimalar qilish kerakligi va boshqalarni tushunib olishga yordam beradi;

> mashg'ulotning borishini, uning kulminatsiyasini, natijaviyligini va boshqa kuzatish imkonini beruvchi yozma xotiralarni yozib borish.

Birinchi bo'limga alohida e'tibor qaratishni istar edik. O'qituvchining savoli

- bu o'quvchining tafakkurini bostirish yoki rivojlantirish uchun kuchli vositadir.

Savolning ikki hil turi mavjud (interfaol o'qitish nuqtai nazaridan).

- o'quvchining fikr doirasini chegaralab, uni bilganlarni oddiy qayta tiklashga keltirib qo'yadigan savollar. Bunday savollar fikrlash jarayonini to'xtatib turishga xizmat qilib, o'quvchiga uning fikri

hech kimni qiziqtirmasligini tushunib yetishiga olib keladi;

- fikr yuritish, o'ylash, tasavvur qilish, yaratish yoki sinchiklab tahlil etishga undovchi savollar. Bunday savollar fikrlash darajasini ko'tarish bilan birga, o'quvchilarda ularning ham fikri qimmatga ega ekanligiga ishonch uyg'otadi. Quyida savolni to'g'ri ifoda qilish bo'yicha bir qancha tavsiyalar keltiriladi.

1. Savollarni aniq va qisqa qo'yish lozim.
2. Bitta savol orqali faqat bir narsani so'rash.
3. Savol mavzu bilan bevosita bog'liq bo'lishi kerak.
4. Savoldagi barcha so'zlar o'quvchiga tushunarli bo'lishi kerak.
5. Har bir savolga bir nechta javob bo'lishiga harakat qiling.
6. Aniq narsalardan umumiyga borishga harakat qiling. Bu holat o'quvchilarni o'ylashi va savolga javob berishida yengillik tug'diradi.
7. Faqatgina "ha" yoki "yo'q", "to'g'ri" yoki "noto'g'ri" degan javoblar beriladigan savollarni berishdan saqlaning.
8. O'quvchilarga o'z tajribalariga tayangan holda javob beradigan savollarni bering.
9. O'zining nuqtai nazarini bildiradigan savollarni bering.
10. Qo'yilgan savolga javob berilganda, o'quvchilardan "Nima uchun shunday deb o'ylaysiz?" deb so'rab turing.

Interfaol metodlar bo'yicha o'qish jarayonini tashkil etilganda e'tibor berilishi kerak bo'lgan yana bir holat, bu vazifaning mazmuni. Vazifaning mazmuni o'qitishning an'anaviy shakllariga qaraganda boshqacharoq bo'lishi lozim. Masalan, guruhga darslikdagi ma'lum bir paragraf konspektini olish vazifa sifatida berilishi maqsadiga muvofiq emas, chunki har bir o'quvchi bu ishni o'zi, mustaqil bajarishi

mumkin. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, muammoni nostandart qo'yilishigina, o'quvchilarni birbiridan yordam olishga, boshqalarning ham fikrini bilishga, natijada esa, guruhning umumiy fikrini shakllantirishga undaydi. Masalan, dasturlashga oid masala yechilganda, uni kichik masalalarga bo'lish mumkin. O'quvchilarni ham kichik guruhlarga bo'lish va har biriga kichik masalani yechishni va dasturini tuzishni tavsiya etish mumkin. Dars oxirida guruhlarining kichik masalalarini yechimlari asosida berilgan masala yechishini tashkil qilish lozim. Buning natijasida bitta dars davomida murakkab masalani yechish va unga ko'proq o'quvchilarni jalb qilish mumkin bo'ladi. Ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan informatikaning fan sifatida o'ziga xosligi, uning zamonaviy fanlar tizimida tutgan o'rni va ahamiyatidan, hozirgi jamiyat hayotidagi ahamiyatidan kelib chiqqan holda «Informatika» fanini o'qitishning maqsadlarini quyidagicha belgilash mumkin:

- o'quvchilarda kompyuter savodxonligini shakllantirish;
- o'quvchilarda axborotga ishlov berish, uzatish va undan foydalanish jarayonlari haqidagi bilimlar asoslarini mustahkam va ongli o'zlashtirib olishlarini ta'minlash;
- o'quvchilarga dunyoning zamonaviy ilmiy ko'rinishini shakllantirishda axborot jarayonlarining ahamiyatini, jamiyatning rivojida yangi axborot va kommunikatsion texnologiyalarning ahamiyatini ochib berish;
- komp'yuterlardan ongli va ratsional foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish. «Informatika» fanining pedagogik vazifalari insonning umumiy ta'lim

olishidagi asosiy vazifalarini hal etishda qo'shadigan o'ziga hos xissasi bilan aniqlanadi.

1. O'quvchilarda informatika haqidagi bilimni shakllantirish va ular tafakkurini rivojlantirish.

2. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Bu muhim vazifani hal etishda butun pedagogik jamoa barcha o'quv predmetlarini o'qitish jarayonida ishtirok etadi.

3. Milliy mafkura ruhida tarbiyalash.

4. O'quvchilarni amaliy faoliyatga, mehnatga, ta'lim olishni davom ettirishga tayyorlash. Yuqoridagi masalalardan hech biri boshqalaridan ajratilgan holda, alohida hal etilmasligi lozim.

Ular bir butunlikda bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshirilishi lozim. o'quvchilar informatika asoslarini mustahkam egallashlari asosidagina ularning tafakkurini tarbiyalash va ilmiy dunyoqarashni yaratish mumkin. Ikkinchi tomondan, mantiqiy fikrlashga o'rgatish bilangina, o'quvchilarning informatikani fan sifatida uning o'ziga xos tomonlarini chuqur tushunishlariga erishish mumkin. Bundan tashqari, informatikani o'qitish jarayonida amaliy faoliyatga tayyorlash vazifasini to'g'ri hal etishga erishish uchun informatika kursining ilmiyligini oshirish lozim. Faqatgina to'g'ri va chuqur xulosalar qila olsagina, o'quvchilar har bir masalani yechishga tanqidiy va ijodiy yondasha oladilar, yangi muammolar oldida o'zlarini yo'qotib qo'ymaydilar va turli shart-sharoitlarda unumli faoliyat ko'rsata oladilar. Shuningdek, amaliy ish o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi va uni yangi faktlar bilan boyitishadi, hamda informatikadan bilim darajalarini oshiradi, chuqur, to'liq va

mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Informatikani o'qitish uchun o'qituvchi avvalo «Informatika» fanini, uning usullarini va rivojlanish tarixini chuqur egallagan bo'lishi lozim.

Bugungi kunda fan va texnika shunday tezlikda taraqqiy topmoqdaki, maktab ta'limi bilan ularning ketidan quvib yetish mumkin emas. Lekin maktabni bitirgan yoshlar albatta o'zlari bilmaydigan ilmiy kashfiyotlarga, jamiyatni rivojlantirishning bozor iqtisodiyotiga asoslangan yangi tizimga duch keladilar. Lozim darajadagi aqlga, irodaga va xissiyotta ega bo'lgan kishilargina notanish ma'lumotlarni tezroq o'zlashtirib olishi mumkin. O'quvchilarni kamol toptirishda optimal natijalar beradigan o'qitish jarayonining ilmiy-pedagogik asoslarini ishlab chiqish zaruriyati tug'ildi. O'quvchilarning kamol topishi ta'lim jarayonida amalga oshishi sababli bilim va malakalarni o'zlashtirishga qaratilgan didaktik prinsiplar ma'lum natijalarni beradi. Lekin vazifa qandaydir natijalarga erishishdan emas, balki o'quvchilarni kamol toptirish uchun o'qitishning eng yuqori samaradorligini ta'minlashdan iboratdir. Buning uchun esa, o'quv jarayonining qurilishini ishlab chiqish kerak. Didaktikada tarbiyalovchi dunyoqarashni shakllantirish masalalari ko'riladi, talim jarayonida o'quvchilarda mustaqillikni, tashabbuskorlikni va shaxsning boshqa ayrim sifatlarni tarbiyalash vazifalari tahlil qilinadi. Mana shunday muhim masalalarning ko'rib chikilishi ta'lim jarayonida ta'limtarbiyaning birligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida didaktik prinsiplar muammosi jahon pedagoglarining hamma davrlarda diqqat e'tiborida bo'lgan. Bu borada mutaxassislar erishgan yutuklar bilan birga, shuni ham

ta'kidlab o'tish kerakki, hozirga qadar ta'lim prinsiplari tizimining ilmiy asoslari mukammal ishlab chiqilmagan. Ta'lim prinsiplari boshqa didaktik kategoriyalar kabi, pedagogika fanining zamonaviy rivojlanish darajasi va yosh avlodni tarbiyalash sifati talablariga ko'ra aniqlashtirilishiga muhtojligi sezilmokda. Pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ta'lim prinsiplari ijtimoiy hayot o'zgarishi, pedagogika fanining rivojlanishi bilan o'zgarib turadi. Ayrim didaktik prinsiplar o'rniga yangi didaktik prinsiplar keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir ta'lim prinsiplari u yoki bu mutaxassis olim tomonidan ta'lim prinsiplari qatoriga kiritilgan. Masalan, A.Komenskiy tomonidan ta'limda tabiiy moslik, ko'rgazmalilik, ta'limda ketma-ketliklar, K.V.Elniskiy tomonidan ta'limda onglilik, Skvorsova tomonidan ta'limda yakka holda o'qitish prinsipi, I.A.Lashkaryova tomonidan ta'limda predmstlararo aloqadorlik, S.M.Mixaylov tomonidan ta'limda tarixiylik, M.I.Maxmutov tomonidan ta'limda muammolilik prinsipi, V.Okan tomonidan talimda samaradorlik, Yu.K.Babanskiy tomonidan ta'limda optimallashtirish, S.M.Rivers tomonidan ta'limda faollik, moslik, Ye.N.Medinskiy tomonidan ta'limda o'qituvchining roli, S.Rajabov tomonidan ta'lim va tarbiya birligi. I.T.Ogorodnikov tomonidan ilmiylik, M. A. Danila v tomonidan g'oyaviylik, tarixiylik prinsiplari taklif etilgan. A. Komenskiyning didaktik ta'limotini tahlil qiladigan bo'lsak, u quyidagi didaktik prinsiplar tizimiga navbatdagi prinsiplarni kirittan:

- ta'limda onglilik va faollik;
- ta'limda sistemalilik;
- ta'limda tabiiy moslik;
- talimda puxta o'qitish;

- ta'limda ketma-ketlik;
- o'qitishda kurgazmalilik;
- o'qitishda taqlid qilish.

XX asrning 20-yillarida rus pedagog nazariyachilari Sh.I.Gonelin, A.P.Pinkevichlar o'z asarlarida didaktik prinsiplar ahamiyati va ularning turlari, didaktik prinsiplar tizimi borasida o'z fikrlarini bildirganlar. A.P.Pinkevich yaratgan didaktik prinsiplari tizimida quyidagi prinsiplar o'rin olgan:

- ta'limning hayot bilan bog'liqligi;
- o'quv jarayonining ijodiy tusda bo'lishi;
- ta'limda mustaqillik XX asrning 30-yillarda pedagogika fani nazariyachilari va amaliyotchilari oldida asosiy vazifa - o'quvchilarni fan asoslaridan bilimlarni puxta egallashini ta'minlash vazifasi turgan.

Shunga asoslanib Ye.M.Medinskiy quyidagi ta'lim prinsiplari majmuasini ilgari surgan:

- ta'limda tizimlilik;
- ta'limda onglilik;
- ta'limda nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi;
- ta'limning tarbiyalovchiligi;
- ta'limda o'qituvchining yetakchilik roli;
- ta'limda texnika prinsipi.

N.G.Kazanskiy ta'limda onglilik, ko'rsatmalilik, ketma-ketlik prinsiplari ahamiyatini yoritib bergan. Boshqalardan farqli o'laroq, S.M.Mixaylov quyidagi ta'lim prinsiplari tizimini ta'lim jarayonining asosiy didaktik prinsiplari deb ta'kidlagan:

- ta'limda ko'rgazmalilik prinsipi;
- talimda tarixiylik prinsipi;
- talimda o'rganish prinsipi;
- o'rganilayotgan ob'ektni boshqa ob'ektlar bilan aloqasini o'rnatish prinsipi;
- ob'ektlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash prinsipi

Respublikamizda faoliyat ko'rsatgan va ko'rsatib kelayotgan didakshunos olimlar S.Rajabov, A.Munavvarov, I.Tursunov, O.Roziqrvlar tahriri ostida chop etilgan darslik va metodik qo'llanmalarda quyidagi ta'lim prinsiplari asosiydir deb ta'kidlanadi:

- Ta'limda ilmiylik prinsipi, • ta'lim va tarbiyaning aloqadorligi prinsipi, • ta'limda tizimlilik prinsipi, • ko'rgazmalilik, ta'limda moslik, nazariyani amaliyot bilan bog'liqligi prinsipi, • ta'limda puxta o'zlashtirish prinsipi, • onglilik prinsipi, • faollik va ta'limda yakka holda o'qitish prinsipi. Informatika kursining mazmuni va tuzilishini aniqlashda, shuningdek, uni o'qitish jarayonida umumiy didaktika (o'qitish nazariyasi) tomonidan ko'rsatilgan asosiy tamoyillarga rioya qilish zarur: ➤ ilmiylik;
- tizimli va izchil bayon qilish;
- tushunarlik;
- ko'rgazmalilik;

- nazariyaning amaliyot bilan bog'lanishi;
- faollik.
- bilimlarni mustahkam o'zlashtirish

2.1. Ilmiylik Ilmiylik - ilmiylik o'rganilayotgan masalalarni yuzaki qarash yoki unga oid ma'lumotlar soni bilan emas, balki masalaning mohiyatiga chuqur kirib borish bilan belgilanadi. O'quvchilarga yetkazilayotgan barcha bilimlar, ma'lumotlar to'g'ri bo'lib, zamonaviy fan nazariyasiga muvofiq kelishi lozim. Informatika – tez rivojlanib borayotgan fan. Keyingi o'n yil ichida informatikada juda ko'p yangi tushunchalar, yangi nazariyalar paydo bo'ldi, yangi EHMLar va ularning qurilmalari yaratildi. Shuning uchun «Informatika» o'quv kursining mazmuni va tuzilishi doimo yangilanib turishi kerak. «Informatika» kursi qanchalik elementar bo'lmasin, u har doim ilmiy bo'lishi lozim. Pedagoglar ilmiylik tamoyilini amalga oshirishning bir qator qoidalarini ishlab chiqishdi.

References:

1. Wayne Wolf. Computers as Components, Second Edition: Principles of Embedded Computing System Design 2nd Edition, Morgan Kaufmann, USA, 2008 yangi pedagogik texnologiyalar • klaster vazifa «Informatika» kursining barcha mavzulari bo'yicha klasterlarni keltiring.
2. Michael Henderson, Geoff Romeo. Teaching and Digital technologies big issues and critical questions, Cambridge University Press, Australia, 2015. 15- 16 p.
3. Yuldashev U.Yu., Boqiev R.R., Zokirova F.M. Informatika o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent. «Talqin» 2004. 187-b.